

Corona Pandemisi Sırasında Cezayir'deki Kuran Okullarının Finansman Devamlılığında İslami Vakfın Rolü

Naim Hank
Mohamed Amine Hocini

Öz

Konu ve Amaç: Bu araştırma, ekonomik krizlerin Cezayir'deki Kuran okullarının vakıf finansmanı üzerindeki etkileriyle yüzleşmede İslami vakfın rolünü açıklamayı hedeflemektedir.

Araştırmanın sorunu, Korona pandemisinin Kuran okulları için önemli finansman etkileri bırakmış olmasıdır. Kur'an okullarının çoğu her zaman resmi veya devlet kurumlarından fon almazlar.

Yöntem: Bu amaca ulaşmak için araştırmacılar Cezayir'deki farklı bölgelerden çeşitli okulların yöneticileri ve müdürleri ile görüşmeler yaptılar. Bu yönde teorik ve ampirik çalışması yürüttüler ve ardından öneriler ve çözümler sundular.

Bulgular: Kur'an okullarındaki finans durumunu analiz etmek için analitik yöntem kullanıldı. Bunun üzerine çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçların en önemlisi Cezayir'deki Kur'an okullarının finansmanının sürdürülebilirlik ve istikrardan yoksun kaynaklar olan bağış, hediye ve sadakalara bağlı olmasının en önemlisi olması üzerinedir. Bu, vakfın önemini ve kendisine tahsis edilen alanın farklı durum ve koşullarda finanse edilmesindeki etkin rolünü teyit etmektedir. Bu sonuçlardan bir tanesi de okulların elde ettiği para ve gelirleri yatırım yapma fikrinin olmaması ve tüketici zihniyetine sahip olmaları; Kuran okullarının Korona pandemisi gibi krizlere dayanabilecek sabit, kalıcı ve istikrarlı finansman kaynakları sağlayamamasına sebep oldu.

Sonuç: Kuran okullarını finanse etmek için Vakıfa itimat eden, okulları kalıcı olarak veren ve üretken bir çözümdür. Çünkü vakıf tükenmez olduğundan, okullara ekonomik gelir sağlayan özelliklere sahiptir. Bir diğer özelliği ise, yatırım imkânı olması, onu finansal kaynak olarak kullanımını daha hacimli ve daha kalıcı kılan bir özelliğidir.

Anahtar kelimeleri: İslam vakfı, Kuran okullarının finansmanı, Cezayir'deki Kuran okullarının finansmanı, finansman vakfının özellikleri.

Dr. Öğretim Üyesi, Karabük Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, naimhank@karabuk.edu.tr
Asst. Prof, Karabuk University, Faculty of Islamic Sciences, Karabuk/Turkey
Dr. Öğretim Üyesi, Karabük Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, aminehocini@karabuk.edu.tr
Asst. Prof, Karabuk University, Faculty of Islamic Sciences, Karabuk/Turkey

*This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.
Bu makale en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal yazılımı ile taranmıştır.*

Hank, Naim-Hocini, Mohamed Amine. "Corona Pandemisi Sırasında Cezayir'deki Kuran Okullarının Finansman Devamlılığında İslami Vakfın Rolü". *Mutalaa* 2/1 (Haziran 2022), 61-73.

ORC ID: orcid.org/0000-0002-3597-6308

ROR ID: ror.org/04wy7gp54

ORC ID: orcid.org/0000-0002-7822-7622

ROR ID: ror.org/04wy7gp54

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.6759627

Geliş tarihi: 24.05.2022

Kabul tarihi: 17.06.2022

The Role of Islamic Waqf in the Sustainability of Qur'anic Schools Financing in Algeria during COVID-19 Pandemic

Abstract:

Subject and Purpose: This research aims to highlight the role of the Islamic Waqf in facing the effects of economic crises on Qur'anic schools financing in Algeria. The problem of the research is that the Corona pandemic had significant economic effects on the financing of Qur'anic schools, as most of them do not receive sustainable funding from official or government agencies.

Method: To achieve this goal, the researchers conducted a theoretical and field study through interviews with the administrators and principals of several schools from different regions in Algeria, and then presented suggestions and solutions.

Results: The study reached several results, namely, the financing of Qur'anic schools in Algeria is based on donations, gifts, and charity, which are sources that lack sustainability, and this confirms the importance of the endowment and its effective role in financing the area allocated to it in different circumstances and conditions. The study also found that the absence of the idea of investing the money and incomes obtained by schools and being satisfied with the consumer mentality; is a major reason for the failure of schools to provide stable, sustainable, and stable funding sources that are able to withstand crises such as the recent Corona pandemic.

Conclusions: Relying on the Waqf to finance Qur'anic schools is considered an effective solution that makes the schools permanent in production because the Waqf has characteristics that provide economic an income that's not run out, and the possibility of investment the Waqf Money, which makes benefiting from it as a financial resource more in size and time.

Key words : Islamic Waqf, the financing of Quranic schools, Quranic schools in Algeria, characteristics of Islamic waqf.

دور الوقف في استمرار تمويل المدارس القرآنية في الجزائر أثناء جائحة كورونا

ملخص

موضوع البحث وهدفه: يهدف هذا البحث إلى إبراز دور الوقف الإسلامي في مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية على التمويل الوقفي للمدارس القرآنية في الجزائر، وتتمثل مشكلة البحث في أن جائحة كورونا خلفت آثارا تمويلية كبيرة على المدارس القرآنية، حيث إن أغلب المدارس القرآنية لا تستلم تمويلا دائما من طرف جهات رسمية أو حكومية.

منهجية البحث: ولتحقيق هذا الهدف أجرى الباحثان دراسة نظرية وميدانية من خلال مقابلات مع مسيري ومديري عدة مدارس من مناطق مختلفة في الجزائر ثم تقديم مقترحات وحلول.

نتائج: توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أنه يعتمد تمويل المدارس القرآنية في الجزائر على التبرعات والهبات والصدقات وهي مصادر تفتقر للديمومة والاستقرار، وهذا ما يؤكد أهمية الوقف ودوره الفعال في تمويل المجال المخصص له على اختلاف الظروف والأحوال. كما توصلت الدراسة إلى أن غياب فكرة استثمار الأموال والمداخيل التي تتحصل عليها المدارس والاكتفاء بالعقلية الاستهلاكية؛ سبب رئيس في فشل المدارس في توفير مصادر تمويلية ثابتة ودائمة ومستقرة قادرة على الصمود أمام الأزمات مثل جائحة كورونا.

خلاصة: الاعتماد على الوقف في تمويل المدارس القرآنية يعتبر حلال ناجعا يجعل منها دائمة العطاء والإنتاج، لأن الوقف له من الخصائص ما يوفر لها دخلا اقتصاديا من حيث أنه لا ينعدم وله خاصية أخرى هي إمكانية الاستثمار ما يجعل الانتفاع منه كمورد مالي أكثر حجما وأدوم زمانا.

Corona Pandemisi Sırasında Cezayir'deki Kuran Okullarının Finansman Devamlılığında İslami Vakfın Rolü

الكلمات المفتاحية: الوقف الإسلامي، تمويل المدارس القرآنية، المدارس القرآنية في الجزائر، خصائص الوقف التمويلية.

تمهيد:

يشكل الوقف نظاما محكما في تمويل عدة نشاطات اجتماعية ومؤسسات تكافلية وخيرية وتعليمية، بعيدا عن التمويل الرسمي من طرف الدولة، ويؤدي دورا كبيرا في بناء الأمة، فكما أنه خدمة عامة ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى فهو أيضا يمثل نظاما اقتصاديا تطوعيا يمنح فيه الأغنياء أموالهم للفقراء طواعية، ويشجع المبادرات الفردية للنفع العام، فالوقف مصدر تمويل مادي متنوع يشمل كافة الخدمات من إصلاح الطرق وإنشاء الجسور وعمارة المساجد والمستشفيات ودور الأيتام والفقراء، ومساعدة طلاب العلم، سنتطرق في هذا البحث إلى الوقف باعتباره وسيلة تمويلية رائدة في تاريخ الحضارة الإسلامية، وكيف ساهم بخصائصه ومميزاته في مواجهة الأزمة التمويلية التي من الممكن أن تواجهها المؤسسة التعليمية، ونخصّص في دراستنا هذه مؤسسات التعليم القرآني في الجزائر وكيف واجهت الآثار التي سببتها جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره في أواخر سنة ٢٠١٩م. وتتكون عناصر البحث من الآتي:

تمهيد:

أولاً: مفهوم الوقف وأهميته ومجالاته.

ثانياً: واقع التمويل الوقفي للتعليم القرآني في الجزائر.

ثالثاً: تأثير تمويل المدارس القرآنية في الجزائر بجائحة كورونا، ودور الوقف في معالجة أزمة التمويل.

١. مفهوم الوقف وأهميته ومجالاته

١,١. مفهوم الوقف لغة واصطلاحاً:

الوقف والحبس بمعنى واحد، والوقف من وقف: دام قائماً^١، في لسان العرب يقال: حبست، أي وقفت، وكان الوقف أول عهده يسمى صدقة وحبساً^٢.

أما اصطلاحاً فاختلف الفقهاء في تعريف الوقف تبعاً لاختلافهم حول طبيعة عقده، من حيث لزومه وحقيقة العقد فيه، كما يلي:

¹ Firūzābādī, *el-Kāmūsū'l-muḥīṭ* (Beirut: Darū'u'l-İlm li'l-Melayin 1406/1986), 3/123.

² Ebū'l-Fazl Cemāluddīn İbn Manzūr, *Lisānū'l-'Arab* (Beirut: Dārū'l -Fikr, ty.), 6/44.

- عند المالكية: "جعلُ المالكِ منفعة مملوكة ولو كان مملوكا بأجرة، أو جعل غلته كدراهم لمستحق بصيغة، مدة ما يراه المحبس" ³ أي أن المالك يحبس العين عن أي تصرف تمليكي، ويتبرع بريعه لجهة خيرية تبرعا لازما مع بقاء العين مدة معينة من الزمان فلا يشترط فيه التأيد ⁴.

- عند الحنفية: "حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة الخير" ⁵ فالوقف عند الحنفية بمنزلة العارية، ولم يجعله عارية حقيقية لأنه لا يسلمه إلى المستوفي للمنفعة بل يسلمه إلى المتولي أو يجعله في يده ويصرف المنفعة إلى من أراد، بخلاف العارية حيث إنها تسلم إلى من ينتفع بها.

- تعريف الجمهور والصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني: "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على مصرف مباح موجود، أو بتصرف ريعه على جهة بر وخير تقربا إلى الله تعالى، ويصير حسبا على ملك الله تعالى ويمتنع على الواقف تصرفه فيه ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف" ⁶.

يؤخذ من التعريف أنه ما لا يمكن الانتفاع به، أو لا يحقق المنفعة لعموم المسلمين من المال لا يعتبر تحقيقا مقاصديا لمعنى الوقف.

والمشترك من تعريفات المذاهب الفقهية أن الوقف هو حبس الأصل وتسييل المنفعة، أي إن الوقف هو الاستفادة من منفعة الوقف مع ضمان حفظ أصله من الزوال، حتى يتسنى الانتفاع به مرات عديدة، وهذه الاستفادة من المنفعة هي صرفها إلى جهةٍ من جهات البر ⁷.

٢.١. أهمية الوقف

لقد عرفت الأمم القديمة الوقف قبل مجيء الإسلام، حيث أقام الناس المعابد والمشافي والمرافق العامة عن طريق التبرعات من أموالهم الخاصة، إلا أنه -بعد مجيء الإسلام- أصبح من مميزات المجتمع المسلم الذي يقوم على أساس التكافل والتعاون بين أفراد الذين وصفهم النبي ﷺ بقوله: (مثلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) ⁸، فأساس الوقف هو التعاون على عمل الخير وتسخير المال الخاص لخدمة المنفعة العامة، وهو من أمور الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

³ Muhammed İliş, *Minahu'l-celil şerhu Muhtaşar Halil* (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye 2003), 4/34.

⁴ Vehbe Zühaylî, *Al-Vaşaya wa al-Waqf fieal-Fiqh al-Islami* (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1982) 15.

⁵ Kemalüddîn Muhammed İbnü'l-Hümâm, *Fethu'l-Kadîr* (Kahire: Maṭbatu al- Kahire, 1361H), 5/37.

⁶ Vehbe Zühaylî, *Al-Vaşaya wa al-Waqf fieal-Fiqh al-Islami*, 154.

⁷ Muhammed b. Ahmed b. Mustafâ, Ebû Zehre, *Muḥadharat fi al-Vaqf* (Kahire: Dâru'l-Kütübî'l-Misriyye, Ty.), 154.

⁸ Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil el-Buhârî, *el-Câmi'u's-şâhiḥ* (Bayrut: Dur Ṭawq l-Nejat, 1422h.) 5552.

Corona Pandemisi Sırasında Cezayir'deki Kuran Okullarının Finansman Devamlılığında İslami Vakfın Rolü

[المائدة: ٢]، وتحقيق مبدأ التعاون والتكافل من أهم المقاصد الشرعية لتحقيق صورة الإخاء الإيماني⁹، والوقف أيضا من التصرفات التطوعية التي تملئها عقيدة المسلم، بما يعود بالنفع على المجتمع فالواقف ينزل عن جزء من أملاكه أو المنقولة إيمانا بمبدأ التكافل ومبدأ الإعمار الذي وُكِّل به المسلم في الأرض وبذلك يحقق الإيثار والسخاء واصطناع المعروف، كما أن الوقف صدقة جارية تبقى مستمرة العطاء، بينما الصدقة الآنية -على أهميتها- تأتي أكلها في حينها ثم تنقضي، وكما أنها تعود بالنفع على الموقوف عليه، فإنها تعود بالأجر المستمر على الواقف.

وفيما يلي نذكر أهم النقاط الدالة على أهمية الوقف¹⁰:

- حرص الإسلام التام على الاهتمام بالضعفاء والمساكين والبر بهم.
- تشجيع المؤسسات الخيرية كدور العلم والعبادة على النهوض بالمجتمع الإسلامي.
- نظام الوقف الإسلامي يؤكد مصداقية الإسلام في أنه يعتني بجانب العبادة والجانب الديني كما يعتني بالجانب المادي للأفراد ومتطلبات الدنيا المادية.

٣.١. الوقف التعليمي

لقد ارتبط الوقف الإسلامي بالمسجد منذ الصدر الأول للإسلام، ذلك أن أغلب المساجد التي بُنيت كانت تبرعا من أموال المسلمين الخاصة، ولم تكن هناك مصادر تمويل رسمية أو حكومية، على الرغم من أنها في كثير من الأحيان تقدم على أساس أنها صدقات ربما لجهل بماهية الوقف أو عن حسن نية لما في المسجد من ثواب مستمر، إلا أن الصفة الموجودة في المسجد -وهي الديمومة والاستمرار- حولت تلك الصدقات والتبرعات إلى وقف ثابت استمر لآلاف السنين حتى في بعض الدول غير الإسلامية، وارتباط الوقف بالمساجد أمر طبيعي لأن الوقف يتعلق بالقوة الإيمانية التي تدفع الإنسان إلى التبرع بجزء من ممتلكاته، ولا أفضل من المسجد ليضع فيه الإنسان صدقاته، بالإضافة إلى خلق الإيثار الذي يترتب عند من يملك ذلك الوازع، واشتهرت بذلك المساجد الوقفية في الأقطار الإسلامية ولعل أشهرها جامع القرويين بالمغرب والزيتونة بتونس، والجامع الأزهر بمصر.

ولأن المسجد لا يعتبر فقط مكانا لأداء الصلوات الخمس والجمعة والوعظ، فقد كان بمثابة إدارة مركزية للدولة المسلمة، ثم عند انفصال إدارة الدولة في العصر الأموي عن المساجد؛ بقي المسجد يؤدي دوره في المجتمع المسلم كمركز متعدد المرافق، على رأس تلك المرافق التعليم الشرعي لارتباطه الوثيق بالمسجد، تلك المستجدات دفعت القائمين على المساجد إلى تأسيس صناديق حسب

⁹ Al-Haddad, Ahmad bin 'Abd al-'Aziz, "Waqf al-Nuqud wa Istithmaruha", *al-Mu'tamar al-Duvali al-Thani lil-Waqf* (Mekke al-Mukarramah, Mart 2006) 26.

¹⁰ Naim Hank, "The General Pricing Mechanisms at the Islamic Market", *International Journal of Specialized Islamic Studies*, 1 (2), 207-225, <https://doi.org/DOI:10.31559/sis2018.1.2.5>

خاصة لهذه النشاطات التعليمية، ثم تطورت حتى صارت مدارس منفصلة عن إدارة المسجد، لها ميزانيتها المالية وإدارتها الخاصة.

ولعل أقدم مؤسسة تعليمية قامت على الوقف في شمال إفريقيا هي جامع القرويين، الذي أنشئ من طرف امرأة مسلمة تدعى فاطمة الفهرية وتكنى أم البنين، وهي من جملة من هاجر من القيروان إلى المغرب، وكان ابتداء تأسيسه في يوم السبت فاتح رمضان عام 245هـ وذلك في عهد الملك الخامس من ملوك الأدارسة وهو يحيى بن محمد بن إدريس بن إدريس¹¹، وما قام به هذا الجامع بفضل الأوقاف التي أقيمت على الكراسي العلمية وعلى تسيير الدراسة به أكثر من أن يحصى بأبعاده الدينية والتعليمية والاجتماعية.

١. واقع وقف التعليم القرآني في الجزائر

١.٢. المدارس القرآنية في الجزائر

كما هو متعارف عليه في أغلب الدول الإسلامية، يبدأ التعليم القرآني قبل بداية التعليم الرسمي للأطفال فترسل العائلات أطفالها إلى مساجد الحي لحفظ قصار السور وبعض الأحكام المتعلقة بالتلاوة والسيره النبوية، ويطلق عليه في كثير من المناطق خاصة دول شمال إفريقيا التعليم المسجدي ما قبل المدرسة، فيتعلم الأطفال الحروف أولاً ثم قليلاً من القرآن وطرفاً من السيره النبوية وغيرها من الأحكام الفقهية البسيطة، تختلف هذه المدارس من منطقة إلى أخرى على اختلاف التقاليد والعادات وكذلك الإمكانيات.

في الجزائر يمكننا أن نقسم أنواع المدارس القرآنية بحسب الطلبة المنتسبين إليها إلى أقسام:

أ. المدارس القرآنية التي يرتادها الأطفال الصغار قبل المدرسة، أو الكتاتيب وما زالت هذه الكتاتيب وافية للمنهج الذي نشأت عليه وللهدف الذي تأسست من أجله، وهو تحفيظ القرآن الكريم وتعليم مبادئ الكتابة والقراءة وحفظ بعض المتون الشرعية، لذلك تركزت في المساجد، أو بمكان بجانبها، حيث يشرف عليها فقيه المسجد ونادراً ما يستعان بمدرس خارجي، أو محفظ خارج هذه الفئة، كما كان تقصد هدفاً آخر وهو "تأهيل الطلاب لمواصلة تعليمهم في المرحلة التالية.

المدارس القرآنية التي تكون ملحقة بالمسجد يرتادها طلبة الحي من مختلف المستويات التعليمية في دروس حفظ مسائية أو نهاية الأسبوع.

أ. المدارس القرآنية العصرية التي يفتتحها خواص وتختلف من نظام داخلي أو خارجي أو مختلط.

ب. الزوايا القرآنية التي تعتمد الطريقة التقليدية في التحفيظ ويرتادها عادة الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في إتمام دراستهم والالتحاق بالجامعات.

¹¹ Burakbah, al-Said, *al-Waqf el-Hairi fi al-Islam wa Ab'aduhu al-Tanmaviyyah* (Fas: Daru Abi Raqraq li al-Tiba'ah wa al-Neşr, 2009). 24.

Corona Pandemisi Sırasında Cezayir'deki Kuran Okullarının Finansman Devamlılığında İslami Vakfın Rolü

يختلف التمويل المالي لهذه المدارس باختلاف نوع مالكيها، فالمدارس التي تحتاج تمويلا كبيرا هي المدارس التي تتبع نظاما داخليا وتوظف معلمين من غير الموظفين الرسميين من طرف الحكومة أو وزارة الشؤون الدينية.

٢,٢. الوقف باعتباره مصدر تمويل للمدارس القرآنية

بدأت تجربة الوقف في الجزائر منذ الفتح الإسلامي وتمثلت في بناء المساجد، ووقف العقارات لتأمين الخدمات التعليمية، أو للإنفاق على الفقراء والمساكين، وأبناء السبيل فكانت أدواره تتنوع بين ما هو تعليمي واقتصادي واجتماعي وثقافي وديني.

ووجدت قبل فترة الحكم العثماني للجزائر، واشتهرت من بينها مدرسة سيدي مدين شعيب، ذكر بعض الباحثين أن عدد عقاراتها وصل إلى ٢٣ عقارا في مدينة تلمسان وما جاورها ويرجع تاريخها إلى سنة 906هـ/1500م، وأيضا جامع عبد الله صفر بالجزائر والمعروف باسم جامع سفير، بمائة هكتار سنة 640هـ/1534م^{١٢}.

في فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر تعطلت أغلب النشاطات الوقفية وهدمت الكثير من المدارس القرآنية والخدمات الخيرية الأخرى إلا النادر منها، حيث بقي الأهالي محافظين على تمويل بعض المدارس التي لم تطلها أيادي الاعتداء، وهي التي حفظت الهوية الإسلامية للجزائر في الكثير من الجوانب التربوية والثقافية والأخلاقية.

بعد الاستقلال أصدرت الجزائر مرسوما يتعلق بالأوقاف مؤرخا بتاريخ 17 سبتمبر 1964، يضم هذا المرسوم إحدى عشرة مادة تنظم عمل الأوقاف، حيث تم فيه حصر الأوقاف العامة، وضبط أهداف الوقف، وتحديد من يسيروها، وغيرها من المواد التي حسنت من وضع الأوقاف.

لم يتم تسليم هذه الأوقاف في المرسوم إلى هيئة تعنى بالأوقاف على الرغم من وجود وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ولكن تلك الأوقاف تم تسليمها لقطاعات مختلفة، فالأوقاف التابعة للصحة تدير من طرف وزارة الصحة، والأوقاف التابعة للتعليم لوزارة التعليم وهكذا، أما الأوقاف التي تعنى بالتعليم القرآني فكانت تابعة لوزارة الشؤون الدينية.

أما في الوقت الراهن فإن المتتبع لوضع الأوقاف في الجزائر يجدها جد محدودة، حيث إنها تجربة متوقعة على نفسها، ولا تستفيد من نماذج للوقف في مجتمعات إسلامية لأن الاطلاع على التجارب الرائدة الأخرى يجعل المنظومة المسيرة للوقف تستفيد منها بشكل فعال إذا رغبت في تحسين وتطوير مردود الوقف في تمويل مختلف المجالات في الجزائر وعلى رأسها مجال التعليم القرآني.

¹² Busaid, 'Abd al-Rahmān, Al-Avqaf wa al-Tanmiyyah al-Iqtisadiyyah ve al-Ijtima'iyah bi Al-Cezayir (Vehran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011), 15.

الأمر الآخر الذي يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار في الجزائر، هو ارتباط مفهوم الوقف بالمسجد فقط، فعلى الرغم من أنه أحد أهم المجالات التي توقف فيها الأموال والصدقات، إلا أنه يجب نشر فكرة أن الوقف يقدم الخدمات والتمويل في جميع المجالات التي تمس الحياة اليومية للفرد والمجتمع؛ الاقتصادية، والتجارية والخدمات العامة وغيرها.

هذه الرؤية حول الوقف كانت في مصلحة التعليم القرآني لارتباطه بالمسجد في أغلب الأحيان، غير أنه يبقى قاصرا عن أداء المهمة التي بإمكان الوقف كوسيلة تمويلية أن يقوم بها، كما أن الكثير من المدارس يتم تمويلها من خلال الوقف الإسلامي، لكنه لا يعرف بهذا الاسم، بل يعرف بالصدقات أو التبرعات. وهذا يرجع إلى قصر الفكرة والمفهوم الفقهي للوقف الإسلامي.

فالوقف الإسلامي بالمفهوم المتعارف عليه في الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي لا يمكن معرفة مدى تمويله للمدارس القرآنية على مختلف أشكالها إلا بدراسة ميدانية يتتبع فيها الباحث مجموعة معينة من المدارس القرآنية كعينة دراسة؛ لأنه لا توجد هيئة رسمية تدير هذه الأوقاف بشكل منتظم وتوفر الإحصائيات حول نشاطها التمويلي عبر الوقف الإسلامي، وهذا ما سيقوم به الباحثان في المبحث الآتي.

تأثير تمويل المدارس القرآنية في الجزائر بجائحة كورونا، ودور الوقف في معالجة أزمة التمويل.

١.١. جائحة كورونا

تأثر الاقتصاد الجزائري كغيره من اقتصادات العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلا أن خصوصيته كإقتصاد ريعي زادت من حدة تأثيره بفعل تراجع أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى وضعه الاقتصادي الذي كان مترهلا قبل الأزمة حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي الجزائري في سنة ٢٠١٩ نسبة 0.8 من حيث الحجم مقابل 1.4 لسنة ٢٠١٨ مع تفشي الوباء وجد الاقتصاد الجزائري نفسه أمام جملة من التحديات¹³.

القيود التي فرضت لكبح انتشار الفيروس كان لها تأثير هائل على النمو الاقتصادي وتبأت التقارير العالمية بانكماش الاقتصاد العالمي وكذلك متوسط نصيب الفرد من الدخل هذا العام ليدفع بملايين من الناس في هوة الفقر. هذه الأزمة الاقتصادية التي مست مختلف الفئات في المجتمع أدت إلى تأثير مصادر تمويل المدارس القائمة على التبرعات والهبات والصدقات، ولأنه في الجزائر لا توجد تلك المؤسسات الوقفية والنظام الوقفي الذي يقوم على تسيير أموال الوقف مثل استثمارها لدوام استمراريتها أو تنظيمها بحسب الحالة الاقتصادية، فإن تمويل المدارس القرآنية القائم على التبرعات والصدقات من المفترض أن يتأثر بشكل كبير، لأن المتصدق أو المتبرع يتصدق عادة بما هو زائدة عن

¹³ Eroğlu, "E. Covid-19'un Ekonomik Etkilerinin ve Pandemiyle Mücadele Sürecinde Alınan Ekonomik Tedbirlerin Değerlendirilmesi", *International Journal of Public Finance*, 5(2), 211-236.

Corona Pandemisi Sırasında Cezayir'deki Kuran Okullarının Finansman Devamlılığında İslami Vakfın Rolü

حاجته أو عندما يكون في حالة رفاهية، أما إذا تأثرت تجارته أو دخله المالي فلا خلاف في أنه سيقبل من تبرعاته الداعمة للمدرسة أو الممولة، هذا إذا لم يقطعها.

لذلك قبل أن نصل إلى تحليل ما تم استنتاجه من المقابلات التي أجريناها مع مسيري وأصحاب المدارس، نفترض أن المدارس القائم تمويلها على الوقف لن تعاني في مصدر تمويلها كما عانت المدارس القائم تمويلها على هبات وتبرعات غير ثابتة وغير دائمة.

١,٢. مصادر التمويل للمدارس القرآنية في الجزائر

لقد اعتمدنا في هذا القسم من البحث على أسئلة طرحناها على عدد من مسيري المدارس القرآنية في الجزائر، على الرغم من أن التجاوب لم يكن في المستوى المتوقع، ومن تفاعل مع أسئلة المقابلة، يلاحظ على إجابته أنه لا يذكر الوقف بصفة واضحة وثابتة عند تطرقه لمصادر تمويل مدرسته.

المدارس التي تناولناها في دراستنا هذه -من حيث تأثير التمويل الوقفي بجائحة كورونا- هي المدارس التي توفر خدمات السكن الداخلي للطلاب وما يلحقها من خدمات كإطعام ولباس، ولأن الدولة لا توفر أي تمويل مالي فتلجأ المدارس إلى طرق أخرى للتمويل نذكر أغلبها هنا:

أ. التبرعات والهبات: تأتي هذه التبرعات عادة بمبادرة من أشخاص يقدمون الصدقات بدون طلب، لكن في غالب الأحيان تكون هذه الصدقات بطلب من أصحاب المدارس، فيلجؤون إلى المقاولين والتجار الكبار لطلب مساعدات مالية لتلبية احتياجات المدرسة، كما يتطوع أولياء بعض الطلبة الميسور حالهم لدفع مصارف المدرسة من فواتير ومصاريف يومية، لكن المتعارف عليه في المدارس القرآنية أن أغلب الطلبة فيها من العائلات متوسطة الدخل.

ب. الصدقات: تكون من طرف الأشخاص وجيران المدرسة أو من المصلين في مسجد المدرسة، لكن عادة ما تكون هذه الصدقات قليلة جدا في صندوق يوضع في باب المدرسة أو المسجد، وأحيانا يكلف شخص من المدرسة للخروج إلى الأسواق والمراكز التجارية لجمع تبرعات من المارة، ونادرا ما تأتي صدقات معتبرة من بعض الأشخاص أو من بعض العائلات، حتى إن الطعام اليومي للطلبة وما يأكلونه هو من تحضير صاحب المدرسة في كثير من الأحيان.

ت. الوقف: مفهوم الوقف في الثقافة التعليمية الجزائرية ما يزال غريبا جدا عن المواطنين، فإما أنهم لا يفهمون أن ما يقومون به هو عبارة عن وقف إسلامي فيتجاوزون أحكامه الشرعية والقانونية، أو لا يستوعبون الفرق بين الوقف والصدقات والهبات، والخطأ الشائع في فهم الوقف أنه يقتصر على العقار فقط، ولغلاء العقار تجد الفكرة العامة عن الوقف أنه صعب التأسيس، لكن على الرغم من ذلك نجد أن أغلب الأراضي والعقارات التي أقيمت عليها المدارس القرآنية أوقفت من طرف أصحابها خصيصا

للقرآن الكريم، وسلمت مباشرة لأصحاب المدارس، أما التي سلمت للدولة أو مديرية الشؤون الدينية فإنها تضيع بين أملاك الدولة، وتستغل في غير ما أوقفت له.

أما العقارات التي بنيت عليها هذه المدارس ففي بعض الأحيان تكون وقفا، وفي بعض الأحيان تكون بيتا لكلالة لا يوجد له وريث، والدولة تتركها على جانب وتفضل إعطائها للخدمات الدينية لعدم وجود نزاعات حولها.

أما الأموال أو النقد الموجه للمصاريف اليومية فتكون في صيغة الوقف الإسلامي ولها ميزة الديمومة والاستمرارية وكذلك لا تصرف إلا في المكان المخصص لها، فعلى الرغم من كونها في صيغة الوقف إلا أنها لا تعرف بهذا الاسم في أكثر الأحيان، وهي عبارة عن أموال يخصصها أصحابها للمدرسة القرآنية شهريا أو أسبوعيا تمثل في قيمة ثابتة من المال تستمر من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء، ومنها ما ينقطع ومنها ما يستمر لعشرات السنين.

٢,٢. آثار كورونا على مصادر التمويل الوقفي للمدارس القرآنية

إذا نظرنا للمصادر التي ذكرناها أعلاه فإن أغلبها لا تتوفر فيها صفة الديمومة والاستقرار، وهما صفتان تتوفران بشكل واضح في التمويل الوقفي.

أ. عدم توفر صفة الديمومة في مصادر دخل المدرسة: الصدقات والتبرعات والهبات وإن كانت في بعض الأحيان تأتي بصفة معتبرة، إلا أنه لا يمكن للمدارس الاعتماد عليها دائما للتمويل، فكما أنه لا تكفي في الأوقات العادية لتلبية احتياجات المدرسة، فإنه في الأزمات الاقتصادية -مثلما هو عليه الحال في أزمة كورونا- تنقطع هذه التبرعات، وبالتالي تتأثر المدرسة بشكل مباشر في تلبية احتياجات الطلاب، وهذا ما أشار إليه أصحاب المدارس في استجوابهم فذكروا أنهم يضطرون إلى تقليل عدد الطلبة بسبب الضائقة المالية للمدرسة.

ب. عدم توفر صفة الاستقرار المالي لمداخل المدرسة: الضائقة المالية التي تترتب عن الجائحة تكون سببا رئيسيا في عدم استقرار القيمة من طرف المانحين للمدارس القرآنية؛ إذ على الرغم من استمرار هذه العطايا للمدرسة من بعض الجهات أو العائلات طول السنة، وهي بمثابة وقف، حيث لا تريد العائلات أن تقطع تلك العطايا مهما حل بها من أزمات، إلا أن القيمة تقل، بسبب الضائقة المالية خلال الأزمة، فعلى الرغم من دوام العطايا إلا أن القيمة تقل، وهو أيضا ما يعرقل نشاط المدرسة وتلبية احتياجاتها من إطعام الطلبة ودفع الفواتير وغيرها من الوسائل.

ت. ظهور متطلبات مالية جديدة خلال الجائحة: مع اضطراب المصادر التمويلية المذكورة فإنه تطبيقا للبروتوكول الصحي المفروض في مثل هذه التجمعات والمقرات، فقد ظهرت مصاريف أخرى تتطلبها المدرسة يوميا وتحملها خزيتها؛ مثل أدوات التعقيم والتنظيف والأقنعة الصحية وزيادة عدد الغرف

Corona Pandemisi Sırasında Cezayir'deki Kuran Okullarının Finansman Devamlılığında İslami Vakfın Rolü

الدراسية لتحقيق شرط التباعد، هذه المصاريف أنقلت مرة أخرى خزينة المدرسة على قلتها وعدم تلبيتها الأساسيات التي يحتاجها الطالب والمدرسة.

ث. عدم وجود فكرة استثمار الأموال والمداحيل التي تحصل عليها المدارس: ولو افترضنا أنه في بعض المدارس التي توجد في مدن كبيرة أو مناطق تجارية نشيطة، فيكون دخلها ومصادر تمويلها أكثر أريحية من غيرها في المناطق الريفية أو الولايات غير النشيطة تجارياً، فإن القائمين على هذه المدارس عندهم فكر استهلاكي، دون التفكير في استثمار الأموال المتحصل عليها من أجل تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو تنمية هذه الأموال من أجل تلبية متطلبات أخرى، والثاني من أجل ضمان استمرارية هذه المداحيل من المشاريع المالية باستثمار التبرعات والصدقات والهبات المتحصل عليها فيها.

خاتمة: نتائج وتوصيات وحلول مقترحة لمواجهة آثار الجائحة

نتائج: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والمتمثلة فيما يلي:

- اهتمت الشريعة الإسلامية بالوقف وحثت عليه لدوره المهم والفعال في النهوض بالمجتمع الإسلامي.
- يعتبر الوقف التعليمي من أبرز مجالات الوقف الإسلامي التي عرفها المجتمع المسلم من أوائل ظهوره.
- ظهر الوقف في الجزائر منذ الفتح الإسلامي وتنوعت مجالاته وأدواره بين ما هو تعليمي واقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وديني. واستمر الوقف في الجزائر يؤدي دوره على فترات تعثره، وعلى الرغم من الملاحظات السلبية على واقعه وضعف فاعليته إلا أنه لم ينقطع.
- التجربة الجزائرية في حاجة إلى الانفتاح على تجارب الوقف الرائدة للاستفادة منها إذا رغبت في تحسين وتطوير الوقف لتمويل مختلف المجالات في الجزائر وعلى رأسها مجال التعليم القرآني.
- كان لجائحة كورونا آثار سلبية كبيرة على مجال التعليم القرآني من حيث التمويل.
- تتمثل مصادر تمويل المدارس القرآنية في الجزائر في: التبرعات والهبات، الصدقات، الوقف، وكلها -عدا الوقف- مصادر تفتقر للديمومة والاستقرار، وهذا ما يؤكد أهمية الوقف ودوره الفعال في تمويل المجال المخصص له على اختلاف الظروف والأحوال.
- تكون الأموال أو النقود الموجهة للمصاريف اليومية في صيغة الوقف الإسلامي ولها ميزة الديمومة والاستمرارية كما أنها لا تصرف إلا في المكان المخصص لها، فعلى الرغم من كونها في صيغة الوقف إلا أنها لا تعرف بهذا الاسم في أكثر الأحيان.

- إن غياب فكرة استثمار الأموال والمداخيل التي تتحصل عليها المدارس والاكتفاء بالعقلية الاستهلاكية؛ سبب رئيس في فشل المدارس في توفير مصادر تمويلية ثابتة ودائمة ومستقرة قادرة على الصمود أمام الأزمات مثل جائحة كورونا.
- توصيات: من أجل خلق مصادر تمويلية ثابتة للمدارس القرآنية، بعيدا عن التمويلات الرسمية التي تنعدم تماما، يقترح الباحثان بعض الحلول والتي يريان أنها كفيلة في معالجة مشكل التمويل للمدارس القرآنية، ونذكر منها المتعلقة بالوقف وخلال الأزمات مثل أزمة جائحة كورونا وذلك فيما يلي:
- العمل على التعريف بالوقف الإسلامي وأحكامه الشرعية وأنه يمكن أن يكون مصدر تمويل فعال للمدارس القرآنية.
- توضيح مسألة أن الوقف الإسلامي يمكن تفعيله بعيدا عن الدولة والتدخل الرسمي في تسييره.
- يمكن تأسيس المؤسسات الاستثمارية الوقفية لتمويل هذه المدارس، باشتراك عدد من الممولين، وتسييرها الإدارة القائمة على المدرسة لتعود عائداتها على المدرسة وضمان مصدر دخل ثابت.
- اختيار مجالات استثمار أموال الوقف التي لا تتأثر بالأزمات الكبرى، بل هناك بعض المشاريع التي تزداد انتعاشا في بعض الأزمات، مثل أزمة كورونا فإن مجال التوصيل للبيوت ومجال إنتاج وتوزيع أدوات التنظيف والتعقيم قد انتعش، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور عند بداية الاستثمار وجعل هذه العمليات الاستثمارية مرنة يمكن تغيير نشاطها بتغير الأحوال، دون تقيدها بشروط تعرقل تحقيق مدخول للمدرسة.

Corona Pandemisi Sırasında Cezayir'deki Kuran Okullarının Finansman Devamlılığında İslami Vakfın Rolü

Kaynakça

- Al-Haddad, Ahmad bin 'Abd al-'Aziz, *Waqf al-Nuqud wa Istithmaruha*, al-Mu'tamar al-Duvali al-Thani lil-Waqf, Mekke al-Mukarramah, Mart 2006.
- Burakbah, al-Said, *al-Waqf el-Hairi fi al-Islam wa Ab'aduhu al-Tanmaviyyah*, Fas: Daru Abi Raqraq li al-Tiba'ah wa al-Neşr, 1. Basım 2009.
- Busaid, 'Abd al-Rahmân. *Al-Avqaf wa al-Tanmiyyah al-Iqtisadiyyah ve al-Ijtima'iyah bi Al-Cezayir*, Vehran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011.
- Ebû Zehre, Muhammed b. Ahmed. *Muḥadharat fi al-Vaqf*, Kahire: Dârü'l-Kütübî'l-Misriyye, by. ty.
- el-Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil. *el-Câmi'u's-şâhiḥ*, Bayrut: Dur Ṭawq l-Nejat, ty. 1422h.
- Eroğlu, E. *Covid-19'un Ekonomik Etkilerinin ve Pandemiyle Mücadele Sürecinde Alınan Ekonomik Tedbirlerin Değerlendirilmesi*, International Journal of Public Finance, 5(2).
- Fîrûzâbâdî. *el-Kâmûsü'l-muḥîṭ*. Beyrut: Darüu'l-İlm li'l-Melayinö, 2. Basım 1406/1986.
- İbn Manzûr, Ebû'l-Fazl Cemâlüddîn. *Lisânü'l-'Arab*. Beiyrüt: Dâr al-Fıkr, by. ty.
- İbnü'l-Hümâm, Kemâlüddîn Muhammed. *Fethu'l-Kadîr*, Kahire: Maṭbatu al- Kahire, by.1361h.
- İliş, Muhammed. *Minahu'l-celil şerḥu Muḥtaşar Ḥalil*. Beyrut: Dâru'l-Kutubî'l-İlmiyye, by. 2003.
- Naim, H. (2022). *The General Pricing Mechanisms at the Islamic Market. International Journal of Specialized Islamic Studies*, 1 (2), 207-225, <https://doi.org/DOI:10.31559/sis2018.1.2.5>
- Vehbe, Zühaylî. *Al-Vaşaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*. Beyrut: Dâru'l-Kutubî'l-İlmiyye, 4. Basım, 1982.